

ANAIS

VIII FÓRUM DISCENTE DE SOCIOLOGIA POLÍTICA — FDSP

ISSN: 2965-9647

08, 09 e 10 de novembro de 2023

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política — PPGSP

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro — UENF

Campos dos Goytacazes/RJ

2023

FICHA CATALOGRÁFICA

Preparada pela Biblioteca do CCH / UENF

F745 Fórum Discente de Sociologia Política - FDSP (8. : 2023 : Campos dos Goytacazes, RJ)

Anais [do] VIII Fórum Discente de Sociologia Política - FDSP : UENF 30 anos: a ciência como vocação e prioridade [recurso eletrônico] / Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, coordenação de Wania Amélia Belchior Mesquita. – Campos dos Goytacazes, RJ : Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, 2023

43p.

1 recurso online.

Anual.

Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1c2HToZr3zVSeBQpMYjOwGv87nKoAt8r_/view?usp=sharing

ISSN: 2965-9647

1. Sociologia Política. 2. Problemas sociais. 3. Conflitos sócio-ambientais. 4. Religião. 5. Região Norte Fluminense. I. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. II. Mesquita, Wania Amélia Belchior (Coord.). III. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Centro de Ciências do Homem.

CDD : 306.2

UENF 30 Anos: A Ciência como Vocação e Prioridade

Coordenação Geral: Prof^ª. Dr^ª. Wania Amélia Belchior Mesquita

Credenciamento:

Emanuel Santana Garcia

Igor Souza de Abreu

Kamila Carino Machado

Marlene Souza dos Santos

Milena Gomes de Senna

Atendimento aos Palestrantes e Apoio Logístico ao Evento:

Renan Salles Carneiro

Thalita Barreto Sarlo

Secretaria:

Ana Beatriz Severo Xavier

Anelize dos Santos Ribeiro

Jéssica da Cruz Rangel Queiroz

Lucas Teixeira Tavares

Michele de Oliveira Sampaio

Rafaella Lopes Martins Jaeger

Comunicação e divulgação:

Lohana Chagas de Almeida

Sharlys Jardim da Silva Santos

Comissão Científica:

Álvaro Martins Siqueira

Luana Puppim Pratti

Luciana Cristina de Campos Barbosa

Coffee Break:

Bruna Tavares da Costa

Luciana dos Santos Jorge Pessanha

Paulo Henrique Prado da Silva

Caderno de Anais:

Ana Beatriz Severo Xavier

Michele de Oliviera Sampaio

Apresentação

Universidade do Terceiro Milênio, revisitou seu passado em uma reflexão voltada para o futuro. Fundada por Darcy Ribeiro com a visão de impulsionar as potencialidades da ciência e tecnologia sob um viés nacionalista, a instituição reafirmou seu compromisso com a excelência da pesquisa. O Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP), por meio do VIII Fórum Discente realizado na Villa Maria em novembro de 2023, destacou-se ao incentivar uma ciência autêntica e comprometida com a qualidade almejada por seus idealizadores. Enraizado nesses princípios, o PPGSP reiterou seu envolvimento com o país e a sociedade, consolidando-se como um importante protagonista na produção de estudos e pesquisas que exploram as complexidades dos processos sociais no Brasil contemporâneo, ancorados em suas linhas de pesquisa: I) Estado, Instituições Políticas, Mercado e Desigualdade e II) Cultura, Territorialidade e Poder.

SUMÁRIO

A Arena Pública De São Benedito: Uma Análise Sobre O Conflito Entre A Igreja De São Benedito E A População Em Situação De Rua Em Campos Dos Goytacazes.....	7
A Atuação Da Igreja Metodista Na Interiorização De Venezuelanos No Noroeste Fluminense ..	8
A Comunicação Política Do Bolsa Família E Auxílio Brasil E As Influencias Nas Práticas De Consumo Popular De Seus Beneficiários	9
A Esquerda Brasileira Diante Das Manifestações De 2013.....	10
A Reforma Constitucional De 1926: O Marco Legal Para A Mudança Institucional Na Suprema Corte Na Primeira República	11
A Religião Como Soft Power: Uma Transnacionalização Religiosa Batista E Brasileira Em Regiões De Disputas Geopolíticas Globais	12
A Representação De Si E Do Outro: Um Olhar Sobre As Representações Sociais De Residentes Do Bairro Novo Jockey.....	13
A Sanção Estatal Enquanto Fenômeno Sociológico: Uma Análise Da Opção Político-Criminal Por Penas Alternativas À Prisão	14
Distribuição Espacial Do Apartidarismo Na América Latina.....	15
As Marcas Permanentes No Corpo Entre Umbandistas.....	16
Comunidades Pesqueiras Do Norte Fluminense: Recursos Naturais, Existência E Resistência .	17
Conflito E Cooperação No Comitê De Bacia Hidrográfica Do Baixo Paraíba Do Sul E Itabapoana: Estrutura De Análise	18
Cultura, Classe E Política: O Conservadorismo Na Sociologia De Florestan Fernandes.....	19
Cultura, Sociedade E Empresários No Brasil Redemocratizado: Impressões Iniciais Sobre A Atuação Empresarial No Campo Educacional.....	20
Desconstitucionalização Fática – Análise Sociológica Sobre Os Impactos Da Violação Ao Princípio Da Presunção De Inocência.....	21
Desigualdades Socioeconômicas E Desempenho Dos Candidatos Do Estado Do Rio De Janeiro No Exame Nacional Do Ensino Médio.....	22
Estudar Na Zona Rural.....	23
Estudo Da “Invasão” No Parque Nova Cidade Luz Em Campos Dos Goytacazes: Entre As Desigualdades E O Direito À Cidade	24
Etnografias Diferenciadas Sobre As Práticas Do Trote Universitário Nos Centros De Pesquisa Da Universidade Estadual Fluminense.....	25
Gênero, Raça E Sociedade: Uma Abordagem Comparativa Entre Brasil E Estados Unidos.....	26
Gestão Socialmente Responsável Versus Vantagem Competitiva: As Contradições Das Políticas De Diversidade Em Grandes Corporações.....	27

Governança Das Águas Em Sistemas Socioecológicos Complexos: O Caso Da Bacia Hidrográfica Do Rio Paraíba Do Sul.....	28
Mulheres Vítimas De Violência Doméstica Conjugal Atendidas Pelo Núcleo De Prática Jurídica Da Uniredentor/Afya.....	29
Mulheres, Bruxarias E Ciência: Intersecções Possíveis.....	30
Neoliberalismo E Empreendedorismo: A Construção Do Empreendedor De Si Nos Programas De Aprendizagem Profissional.....	31
Novo Ensino Médio: Uma Reforma Neoliberal.....	32
O Caminho Da Santidade Não É Somente Flores E Sim Muito Mais Espinhos”: Reflexões Sobre A Vivência Do Processo De Adoecimento Na Vida Religiosa E Clerical.....	33
O Impacto Da Legislação Ambiental No Contexto Do Licenciamento De Petróleo E Gás: O Desafio Da Normatização Ambiental Frente As Atividades Marítimas De Exploração De Petróleo E Gás Na Bacia De Campos.....	34
O Impacto Das Barragens Hidrelétricas No Sistema Socioecológico Pesqueiro Do Rio Itabapoana: Análise Das Audiências Públicas.....	35
O Processo De Construção Da Identidade Quilombola: Entre O Local E O Virtual.....	36
Para Além Dos Dados Do Enem: Uma Busca Pela Compreensão Do Êxito Escolar Nas Camadas Populares.....	37
Petróleo, Porto E A Dinâmica De Realização Dos Grandes Investimentos.....	38
Profissionalismo E Perfil Temático Nas Monografias Da Aman (2016-2022): Entre O (Velho) Intervencionismo E A (Nova) Tendência Ocupacional.....	39
Programa Morar Feliz E As Remoções: O Caso Do Aterro Da Lagoa Do Vigário Em Guarus.....	40
“Quem Não É Visto Não É Lembrado”: (Re)Produção Da Linguagem, Signos E Símbolos No Degase De Campos Dos Goytacazes.....	41
Tecnologia Social E Associativismo: A Universidade Estadual Do Norte Fluminense - Uenf Como Agente De Transformação De Comunidades Pesqueiras Do Norte Do Rio De Janeiro.....	42
Teoria Da Relação Com O Saber E Permanência No Ensino Superior Público.....	43
Umbandas: As Macumbas Em Espaços Públicos Na Cidade De Campos Dos Goytacazes- Rj.....	44

A ARENA PÚBLICA DE SÃO BENEDITO: UMA ANÁLISE SOBRE O CONFLITO ENTRE A IGREJA DE SÃO BENEDITO E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

Lariane Brandão da Silva Couto, Caterine Reginensi

A pesquisa aborda o conflito gerado pela Igreja de São Benedito em Campos dos Goytacazes e a população em situação de rua após a Paróquia construir um cercamento em seu entorno para afastá-los. A pesquisa tem como objetivo analisar os atores sociais deste conflito, sendo estes, a Igreja de São Benedito e a população em situação de rua, utilizando como métodos a etnografia virtual, análises de documentos e entrevistas. O espaço cercado se tornou uma arena pública, devido a disputa pelo espaço entre a Igreja e população em situação de rua, tornando-se assim um problema público a partir do momento em que houve uma mobilização por parte da comunidade em prol da população em situação de rua, protestando contra a construção do cercamento da Igreja de São Benedito, publicizando esta manifestação através das redes sociais com um abaixo-assinado online, ampliando assim o seu coletivo em prol de uma reivindicação contra a arquitetura hostil, como também a Paróquia que se mobilizou coletivamente para arrecadar fundos e construir o cercamento com o objetivo de reivindicar seu espaço privado, sendo então um conflito em que coletivos competiram/competem entre si pela ocupação de um espaço. A pesquisa ainda se encontra em andamento. Atualmente a Igreja de São Benedito deixa os portões abertos durante o dia para o público, mas nenhuma pessoa em situação de rua adentra o espaço cercado, permanecendo nos arredores das ruas entorno.

Palavras-chave: População em situação de rua, Igreja de São Benedito, Arena Pública, cercamento.

Instituição de fomento: CAPES.

A ATUAÇÃO DA IGREJA METODISTA NA INTERIORIZAÇÃO DE VENEZUELANOS NO NOROESTE FLUMINENSE

Anderson Barbosa de Lima, Ricardo André Avelar da Nóbrega

O prolongamento da crise interna venezuelana favoreceu a imigração desses latino-americanos para o Brasil, ingressando a partir de Roraima. Nesse estado, o registro no incremento do fluxo e concentração demográfica imigrante e o surgimento de discursos e posições xenofóbicas, incitados pela classe política local, acirraram a vulnerabilidade e a hostilidade a esse grupo. Criticado por inércia, o Governo Federal, em colaboração com o Exército e a sociedade civil, como entidades religiosas, estabeleceu, em abril de 2018, a interiorização, política de “distribuição” territorial de venezuelanos. Dentre elas, destacou-se a Igreja Metodista, que em parceria com uma missionária de uma ONG, foi responsável pelo deslocamento de 27 venezuelanos para o Noroeste Fluminense, motivados pela proposta de emprego em uma fábrica de confecção no município de Italva. Este fenômeno motivou a elaboração da pesquisa, buscando a compreensão de suas dinâmicas e particularidades. Baseado nas entrevistas semiestruturadas, foram identificadas uma ínfima atuação do poder público local; além de precarização, exploração laboral e informalidade, bem como o estimo dos venezuelanos pelo pastor, carinhosamente chamado de “pai” ou “anjo”, remetendo ao pensamento weberiano de dominação carismática por meio da fé. Com isso, objetiva-se aludir o destaque das instituições religiosas na assistência a imigrantes e refugiados, considerado por muitos, o maior referencial no quesito. Constituído por consolidadas redes de interatividade, as igrejas dispõem de maior acesso no diálogo, com ações providas de afinidade e sentimentos. Por fim, cabe a problematização dessa relevância, especialmente na incumbência de funções e ações concernentes ao Estado.

Palavras-chave: Imigração venezuelana; Religião; Interiorização; Igreja Metodista

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

A COMUNICAÇÃO POLÍTICA DO BOLSA FAMÍLIA E AUXÍLIO BRASIL E AS INFLUÊNCIAS NAS PRÁTICAS DE CONSUMO POPULAR DE SEUS BENEFICIÁRIOS

Lucas Teixeira Tavares, Roberto Dutra Torres Júnior

Essa proposta de pesquisa pretende a partir das discussões sobre as desigualdades multissistêmicas em Luhmann (1997), classes, práticas de consumo popular, políticas de transferências de renda, investigar as relações entre a comunicação das políticas socioassistenciais e seus beneficiários a partir de teoria disposicionalista e individual de Lahire (2002). Desta forma, o objetivo geral é compreender possíveis impactos da comunicação política nas práticas de consumo dos beneficiários do Auxílio Brasil/Bolsa Família. Os objetivos específicos são: discutir a desigualdades multissistêmicas, o consumo e as políticas públicas de transferência de renda; compreender a percepção de consumo dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil - PBA/Programa Bolsa Família - PBF. Em uma abordagem metodológica qualitativa e auxílio de técnicas como observação não participante, participante e entrevistas semiestruturadas com os beneficiários dessas políticas para se investigar a percepção de consumo e a confiança dos beneficiários do Auxílio Brasil / Bolsa Família. Os resultados indicam que as interlocutoras relatam incerteza do pagamento do Bolsa Família pelo medo de ter o valor diminuído ou cortado. A discussão apresenta um tipo de consumo ascético, voltado para bem estar familiar como aponta Alves (2022), bem como uma estrutura de renda comprometida, falta de prospecção futura, institucionalização das práticas econômicas e relativa autonomia decisória como aponta Rocha; Visser (2022). Concluindo, os resultados parciais podem indicar que é possível que a comunicação política do Programa Bolsa Família tenha potencial de influencia nas praticas econômicas e de consumo dos seus beneficiários.

Palavras-chave: Práticas de Consumo; Beneficiários do Programa Bolsa Família; Desigualdades e Políticas Públicas; Teoria dos Sistemas; Teoria Disposicionalista.

Instituição de fomento: CAPES, Universidade Estadual Norte Fluminense - Darcy Ribeiro.

A ESQUERDA BRASILEIRA DIANTE DAS MANIFESTAÇÕES DE 2013

Jéssica da Cruz Rangel Queiroz, Paulo Rodrigues Gajanigo

Desde a inflexão ocorrida na dinâmica internacional do capitalismo em 2008, tem-se visto em todo o globo evidências de revitalização das expressões políticas da esquerda que apontam à possibilidade de também haver em curso uma inflexão na subjetividade política da esquerda global, comparativamente ao quadro anterior em que o desenvolvimento do que se convencionou chamar “Nova Esquerda” parecia produzir uma práxis crescentemente amoldada aos limites do capital, consequência de uma subjetividade política tipicamente neoliberal, à qual Fisher (2021) chamou “realismo capitalista”. No Brasil, o processo de revitalização da esquerda veio à tona nas Manifestações de Junho de 2013 que, ademais, demarcaram também a abertura de uma conjuntura nacional que, dentre outras coisas, tem sido palco do alinhamento nacional às dinâmicas de reestruturação do capital internacional. A pesquisa em resumo tem como objetivo geral compreender os reflexos da experiência objetiva, vivenciada pela esquerda brasileira no decurso da conjuntura aberta no país pelas Manifestações de Junho de 2013, sobre o processo de consciência (IASI, 1999) desta esquerda, no que tange afastamento ou reiteração de sua subjetividade política com relação ao realismo capitalista. A pesquisa tem sido desenvolvida por meio das seguintes técnicas: revisão bibliográfica; análise documental; entrevista em profundidade; história oral, dentre outras. Os resultados são ainda incipientes, todavia, os primeiros dados obtidos têm indicado que ambos os movimentos estão em curso na esquerda brasileira, em alguns casos ocorrendo simultaneamente dentro da mesma organização. Somente o avanço da pesquisa possibilitará a obtenção de conclusões precisas.

Palavras-chave: Realismo Capitalista; Subjetividade Política; Esquerda Brasileira; Junho de 2013; Práxis.

Instituição de fomento: CAPES, FAPERJ, UENF.

A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926: O MARCO LEGAL PARA A MUDANÇA INSTITUCIONAL NA SUPREMA CORTE NA PRIMEIRA REPÚBLICA

Sávio da Silva Abreu, Mauro Macedo Campos, Tais de Cássia Badaró Alves

Esta pesquisa foge à tendência que tem predominado nos estudos sobre política, marcados pela ênfase nos fenômenos recentes e de curta duração. Neste sentido, busca-se na Primeira República perceber o Supremo Tribunal Federal como um dos protagonistas do locus político. Desse modo, elegeu-se compreender a Reforma Constitucional de 1926 como mecanismo de diminuição das prerrogativas da Suprema Corte. De modo mais específico, de 1922 a 1926, ensaia-se um proto-autoritarismo no governo de Arthur Bernardes, em que se verifica a violação de direitos por parte do Executivo – conjuntura em que a reforma foi aprovada pelo parlamento e sancionada pelo presidente. Para a presente investigação vale-se de uma metodologia de cunho qualitativo, privilegiando-se a Constituição de 1891 e a Emenda Constitucional de 1926. Como técnica estabelecida vale-se da ferramenta Process Tracing, que permite, a partir de uma descrição densa, identificar mecanismos contextuais que possibilitaram a efetivação da reforma. Explorando o contexto político e institucional verifica-se que a reforma em questão, foi utilizada para limitar a atuação do STF, sendo um preâmbulo para os remodelamentos que se configuram a partir de 1930.

Palavras-chave: Reforma Institucional; Mudança; Suprema Corte; Primeira República.

Instituição de Fomento: UENF.

A RELIGIÃO COMO SOFT POWER: UMA TRANSNACIONALIZAÇÃO RELIGIOSA BATISTA E BRASILEIRA EM REGIÕES DE DISPUTAS GEOPOLÍTICAS GLOBAIS

Williams Luna, Roberto Dutra

Investiga-se nesta pesquisa a denominação Batista, que mais recentemente tem investido, a partir do Brasil, grande parte dos seus esforços em uma transnacionalização religiosa. Trata-se, pois, de observar a Segunda Igreja Batista de Campos e sua campanha de missões internacionais, em específico a missão ao Timor-Leste lançada no ano de 2021 e que já está em processo de levantamento de fundos para a ação missionária prolongada, com a construção de um templo Batista e permanência da igreja no território timorense. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa está em compreender este circuito missionário em específico através de uma ação missionária internacional organizada e custeada pelos fiéis desta igreja em associação com a Junta de Missões Mundiais Batista. Para tanto, em primeiro lugar, articula-se os objetivos específicos em três eixos: o primeiro versa sobre os aspectos burocráticos e políticos desta imersão batista no território timorense, o segundo sobre a questão teológica a ser utilizada e um terceiro sobre os recursos utilizados, isto é, tanto de pessoal, quanto aporte financeiro. Busca-se realizar trabalhos intensos de campo tanto na igreja local quanto em Díli, capital do Timor-Leste a fim de compreender a inserção religiosa dos Batistas Fluminenses no território timorense. Como hipótese central, compreende-se a expansão ao Timor-Leste pelos batistas como a tentativa da construção de um soft power baseado em um panorama da política-institucional norte-americana para a região do Sudeste Asiático, como contraponto à influência da China, na região. A pesquisa está em sua fase inicial, no levantamento de dados e pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: transnacionalização religiosa; batistas; hibridização religiosa; missões evangélicas; Timor-Leste.

Instituição de Fomento: UENF

A REPRESENTAÇÃO DE SI E DO OUTRO: UM OLHAR SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE RESIDENTES DO BAIRRO NOVO JOCKEY

Mylena Gomes Fernandes

Este trabalho busca refletir sobre a visão de Si e do Outro pela perspectiva das relações construídas entre moradores do bairro Novo Jockey, no município de Campos dos Goytacazes-RJ. As representações sociais mapeadas são aquelas presentes entre os residentes de determinado conjunto habitacional, instituído pelo Programa municipal Morar Feliz, e seus vizinhos do entorno, isto é, os moradores de um condomínio residencial fechado construído em período próximo ao surgimento do conjunto habitacional, e os residentes das edificações residenciais que surgiram a partir dos primeiros loteamentos do bairro. Desta forma, com o objetivo de analisar as Representações Sociais dos sujeitos da pesquisa, recorreremos ao uso da pesquisa qualitativa, com a utilização inicial de revisão bibliográfica, e com a entrada no campo foi utilizada à observação participante a fim de contribuir com o método etnográfico, sendo este escolhido como principal ferramenta para maior aproximação da realidade dos moradores e das relações que permeiam o território. No mais, para melhor favorecer a coleta de dados, tendo em vista que a o período inicial da pesquisa foi no primeiro semestre de 2021, contexto pandêmico pelo qual medidas protetivas voltadas para redução da circulação de pessoas foram tomadas na cidade, utilizamos entrevistas de classificação aberta com os participantes da pesquisa, sendo os mesmos, moradores do bairro maiores de 18 anos, que foram convidados a partir dos encontros no bairro, permitindo maior compreensão de representações pejorativas entre os residentes do Novo Jockey, que interferem no reconhecimento de alguns dos sujeitos sobre seu Direito a Cidade.

Palavras-chave: Representações sociais; Novo Jockey, direito a cidade; etnografia.

Instituição de fomento: UENF.

A SANÇÃO ESTATAL ENQUANTO FENÔMENO SOCIOLÓGICO: UMA ANÁLISE DA OPÇÃO POLÍTICO-CRIMINAL POR PENAS ALTERNATIVAS À PRISÃO

Alencar Cordeiro Ridolphi, Luciane Soares da Silva

O estudo proposto parte de uma abordagem do delito e da pena como sendo fenômenos social passíveis de análise. O fenômeno criminológico guarda relação direta com os acontecimentos sociais, políticos e econômicos que compõem o contexto histórico e social de uma dada comunidade. Esses acontecimentos influenciam diretamente a formulação de políticas criminais. O objetivo geral da presente pesquisa consiste em estudar o impacto social das sanções alternativas à prisão à luz da análise da função social da pena. Como objetivos específicos, propõe-se uma discussão da sanção estatal enquanto elemento político; apresentar uma radiografia da política criminal brasileira; e abordar o desenvolvimento e a instituição de penas alternativas à prisão. Os materiais utilizados para a pesquisa foram a revisão de textos de teóricos da sociologia, da criminologia e do direito, de artigos acadêmicos que tenham interseção com o objeto da pesquisa e de dados estatísticos correlacionados. Como método, foram empregados o indutivo e qualitativo. Como resultados já obtidos, é possível apontar que os modelos de punição no Brasil têm sido disfuncionais, privilegiando uma cultura de encarceramento em massa, em que se aprisiona a pobreza e a raça, uma espécie de público alvo preferencial. A sociedade brasileira associa, erroneamente, o crime à pobreza. O atual sistema de justiça criminal brasileiro vive uma relação conflituosa, inclusive no tocante às penas alternativas à prisão, pois, se de um lado há iniciativas legais de cunho mais garantistas e democratizadas, por outro, verificar-se a manutenção de práticas segregacionistas e ações de caráter mais hierarquizante e punitivo.

Palavras-chave: Penas alternativas; sistema prisional; política criminal, justiça criminal; prisão

Instituição de fomento: UENF.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO APARTIDARISMO NA AMÉRICA LATINA

Rafaella Lopes Martins Jaeger, Vitor de Moraes Peixoto

O fenômeno do apartidarismo tem sido discutido sob perspectivas otimistas e pessimistas. Pesquisas empíricas com foco em democracias desenvolvidas têm evidenciado que o afastamento partidário é resultado do aumento da sofisticação política. Contudo, cenários como o da América Latina, tem apontado para uma direção oposta. O presente resumo objetiva analisar a distribuição espacial do apartidarismo. Em particular, evidencia-se o vínculo partidário sobre três dimensões, a saber: membro, membro inativo e não membro. Utiliza-se como base empírica a pesquisa World Values Survey (WVS), na rodada sete, que compreende o período de 2017 a 2022, com foco apenas nos países da região. Trata-se de doze dos vinte países, especificamente: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Peru, Uruguai e Venezuela. De forma complementar, pretende-se incluir para a apresentação a análise comparativa das rodadas cinco e seis, na tentativa de identificar possíveis mudanças ao longo do tempo. A apresentação dos resultados é exposta através de tabela, gráfico e ainda será inserido um mapa de intensidade do apartidarismo por país. A principal hipótese é de que ao observar o vínculo partidário através de tais dimensões (participação ativa ou não), a situação seja ainda mais pessimista do que a literatura tem apontado. Entretanto, é possível identificar de maneira mais fiel a relação dos eleitores com os partidos políticos. Uma breve descrição dos dados demonstra plausibilidade na hipótese, apontando alto grau de não membros (acima de 80%) em quase todo território.

Palavras-chave: Apartidarismo, América Latina; Comportamento político.

Instituição de fomento: UENF.

AS MARCAS PERMANENTES NO CORPO ENTRE UMBANDISTAS

Bruna Lasse Araújo

Vivemos atualmente na modernidade, período que difere de todos os demais por conta de seu dinamismo, seu impacto e seu grau de interferência nos chamados hábitos e costumes tradicionais, que vão dão lugar à dúvida como uma constante. Olhando para a sociedade atual, que vive as consequências da era da modernidade, pode-se refletir como, nesta época em que imperam as incertezas, indivíduos escolhem marcar/modificar/alterar seus corpos permanentemente. Se vivemos em uma época em que a dúvida é uma constante (inclusive no que se refere ao campo da religião, dado o intenso trânsito religioso brasileiro já demonstrado pela literatura especializada), como ter certeza de algo e expressar isso através da modificação permanente do corpo e da aparência? É neste sentido que este projeto irá caminhar. O que interessa aqui, no final das contas, é saber se as marcas voluntárias realizadas de maneira permanente nos corpos podem ser mais um canal de vivência da religiosidade/espiritualidade na era moderna. Minha hipótese é que os fiéis da umbanda, na era moderna, incorporaram as tatuagens como mais uma forma de expressão/prática de sua fé em seu cotidiano. Para a execução deste estudo será utilizada a técnica de amostragem não probabilística chamada Bola de Neve (snowball). Neste tipo de abordagem metodológica, as/os informantes iniciais (chamados também de “sementes”) ajudarão a localizar novas/os participantes dentro do perfil desejado para a pesquisa. Posteriormente, as/os informantes desta pesquisa passarão por uma entrevista com roteiro semi-estruturado.

Palavras-chave: Umbanda; religião; tatuagem; modernidade.

Instituição de fomento: FAPERJ e UENF.

COMUNIDADES PESQUEIRAS DO NORTE FLUMINENSE: RECURSOS NATURAIS, EXISTÊNCIA E RESISTÊNCIA

Camila Faria Berçot, Maria Eugênia Totti

O presente estudo focaliza as comunidades pesqueiras da região norte fluminense, em especial aquelas localizadas nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Destaca-se, a forte dependência dos sistemas de recursos naturais, acompanhados por altos níveis de vulnerabilidade social em que suas rendas são atreladas diretamente à água, ao pescado e à taboa. O processamento do pescado realizado nos frigoríferos informais é um trabalho quase exclusivamente feminino, sendo um espaço onde as mulheres trabalham e tecem relações. No caso das mulheres, além de atuar nos diferentes setores da cadeia produtiva da pesca são, também, cuidadoras e, muitas delas, estão engajadas na gestão dos recursos naturais. Esse estudo tem como objetivos: i) analisar a atuação do Estado em torno do uso da água nesse território com destacada presença do capital internacional (indústrias petrolíferas e portos) e de comunidades pesqueiras; ii) realizar uma leitura da trajetória das mulheres das comunidades pesqueiras do norte fluminense, com atuação proeminente na gestão colaborativa dos recursos naturais. Questiona-se aqui, de que modo a experiência das mulheres de comunidades pesqueiras do norte fluminense, tem contribuído para a gestão colaborativa dos recursos naturais e como essa experiência pode contribuir para a ocupação de outros espaços decisórios nessa região e em outras a partir dessa sistematização. A metodologia parte da análise de dados primários coletados através dos censos do PEA Pescarte (2016 e 2023). O trabalho de campo se dará por meio de história de vida. A identificação das mulheres alvo da pesquisa se dará por meio da técnica da bola de neve.

Palavras-chave: Comunidade pesqueira; recursos naturais; mulheres; gestão colaborativa.

Agência de Fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF

CONFLITO E COOPERAÇÃO NO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA: ESTRUTURA DE ANÁLISE

Neila Faber da Silva Prucoli, Maria Eugênia Totti

A Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei Federal nº 9.433 de 1997 e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos estabelecendo que a governança na Gestão de Recursos Hídricos (GRH) se daria por bacias hidrográficas tornando-se um grande desafio democrático pelo seu caráter integrado, descentralizado, participativo e transdisciplinar. Nesse sentido, os Comitês de Bacia Hidrográfica foram instituídos para deliberar decisões e mediar conflitos em primeira instância dada sua proximidade com as questões locais. Fruto de uma tese de doutorado em andamento que visa analisar a coexistência de conflitos e cooperações nos usos múltiplos dos recursos hídricos na região fluminense do rio Paraíba do Sul, o presente recorte da pesquisa tem por objetivo apresentar a estrutura de análise criada para categorizar conteúdos de documentos produzidos pelos comitês de bacia dessa região. Especificamente, esse estudo, destaca um modelo de leitura categorial de conteúdos exemplificados com base nas Atas de Plenário do Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, cujos principais focos de conflito e de cooperação identificados estão relacionados às categorias “poder”, “valor” e “informação”.

Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos; Comitê de Bacia Hidrográfica; Conflito e Cooperação.

Instituição de fomento: UENF, CAPES.

CULTURA, CLASSE E POLÍTICA: O CONSERVADORISMO NA SOCIOLOGIA DE FLORESTAN FERNANDES

Elson dos Santos Gomes Junior, Fabrício Barbosa Maciel

Florestan Fernandes encontra-se entre os grandes expoentes das Ciências Sociais brasileira, tendo por isso, sua obra estudada por décadas. O sociólogo paulista tem sido revisitado, entre outros fatores, pela sua sociologia política crítica e atual. Apesar do volume e da diversidade de interpretações, sua obra – composta por mais de 40 livros, dezenas de artigos científicos e jornais – não foi esgotada e, assim, ainda é fonte para pensarmos questões latentes na sociedade atual. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo apresentar o conservadorismo de classe contido na sociologia de Florestan Fernandes, entendendo-o como uma análise processual e histórica existente em sua obra. A metodologia empregada é de cunho qualitativo bibliográfico que delimita as obras onde este debate é realizado com o intuito de, ao invés de uma delimitação temporal, operar em uma abordagem temática no conjunto de seus trabalhos. Os resultados, ainda que parciais, apontam para uma sociologia do conservadorismo na obra do Florestan que, em primeiro lugar, evidencia uma sociologia crítica do conservadorismo cultural, em seguida, aponta para o conservadorismo de classe e, por fim, a estratégia de Florestan para combater esse conservadorismo através do que chamou em seus escritos políticos de radicalismo democrático. À guisa de conclusão, podemos evidenciar que, em conjunto – cultura, classe e política –, o conservadorismo de classe em Florestan Fernandes evidencia um histórico de exclusão e manutenção de desigualdades e, desse modo, proporciona uma leitura significativa da produção e reprodução destas através dos embates de classe em sociedades de formação sócio-histórica semelhante a brasileira.

Palavras-chave: Conservadorismo; Cultura; Classe social; Política.

Instituição de fomento: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF.

**CULTURA, SOCIEDADE E EMPRESÁRIOS NO BRASIL
REDEMOCRATIZADO: IMPRESSÕES INICIAIS SOBRE A ATUAÇÃO
EMPRESARIAL NO CAMPO EDUCACIONAL**

Leandro Marlon Barbosa Assis

O presente estudo aborda de maneira central a significativa participação do setor empresarial na elaboração e definição de políticas públicas voltadas para a inserção e adoção de tecnologias no contexto da educação básica. A pesquisa se concentra de forma especial nas estratégias de pressão, lobby e participação nas instâncias governamentais, procurando lançar luz sobre a complexa interação entre atores econômicos e o processo decisório político. Uma abordagem qualitativa e bibliográfica será empregada como metodologia principal para alcançar os objetivos traçados. Através de uma revisão bibliográfica, serão examinados os trabalhos e as perspectivas de autores que discutem e analisam as complexas interações entre os grupos empresariais e o Estado, especialmente no âmbito político e educacional para identificar e compreender variadas estratégias empregadas por esses grupos para influenciar e orientar o processo decisório governamental. Ao analisar a trajetória histórica e os desdobramentos contemporâneos dessa influência empresarial, pretende-se lançar luz sobre as potencialidades e limitações inerentes a essa participação, permitindo uma análise crítica e informada do processo decisório no contexto das políticas públicas educacionais.

Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais; Lobby; Empresários.

Instituição de fomento: CAPES.

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO FÁTICA – ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE OS IMPACTOS DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Maria Goretti Nagime Barros Costa, Geraldo Márcio Timóteo.

Nem todas as decisões emanadas do Poder Judiciário brasileiro refletem os ideais democráticos ou os ideais expressamente previstos na Constituição democrática. Quando não há uma relação consistente entre texto e atividades concretizantes da norma constitucional acontece uma desconstitucionalização fática. Enquanto a Constituição enuncia a justiça social, a desconstitucionalização fática estaria servindo ao sentido oposto, à manutenção do status quo. O resultado do processo, a sentença, a “decisão concretizante”, pode variar em seu conteúdo, mas deve necessariamente ser reconduzível consistentemente ao texto da lei. O objeto empírico a ser analisado é o momento em que o princípio da presunção de inocência foi suspenso através de uma nova orientação da corte constitucional, e, em decorrência disso, juízes passaram a expedir mandados de prisão, prejudicando em massa a clientela cativa da persecução penal, a parcela da população economicamente mais vulnerável, assistidos, em sua maioria, pelas defensorias públicas. Como metodologia, procederemos à análise de discurso dos mandados de prisão expedidos entre fevereiro de 2016 e novembro de 2019, período em que o entendimento dos tribunais determinava a prisão antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, no período de violação ao Princípio da Presunção de Inocência, importando em concretização desconstitucionalizante. Buscamos compreender aspectos e eventuais padrões discursivos ou de comportamento sob a perspectiva sociológica. O objeto de pesquisa tem relevância social porque a promulgação da Constituição Democrática de 1988 é resultado histórico de lutas sociais, é considerada um avanço no patamar civilizatório, e a utilização dos institutos ali contidos apenas como retórica significa a perpetração de desigualdades sociais no Brasil, país que, segundo relatório da ONU, está entre os dez mais desiguais do mundo. Conclusões e resultados serão obtidos com o avanço da pesquisa.

Palavras-chave: desigualdades; garantias constitucionais; lutas sociais; ideais democráticos.

Instituição de fomento: UENF e CAPES.

DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS E DESEMPENHO DOS CANDIDATOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

Ana Beatriz Severo Xavier

O movimento de reforma e descentralização que o Brasil passa nos anos 80 e 90 introduz mudanças não apenas no que diz respeito a estrutura da oferta das matrículas educacionais, mas também na área da avaliação educacional. Desde então o tema qualidade tem adquirido cada vez maior centralidade na fala e no imaginário coletivo, e frequentemente se encontra disseminado em discursos associados à matéria educativa. Diversas ferramentas de avaliação da educação são instituídas a partir dos anos 90, mas no que diz respeito ao processo de avaliação da última etapa da educação básica, ela inicia de forma efetiva a partir da criação do ENEM. (Carneiro, 2012; Oliveira, 2016). O exame é a primeira tentativa de avaliação do ensino médio, o indicador, implementado no ano de 1998 é, atualmente, um dos principais instrumentos de avaliação da qualidade dos últimos anos da educação básica. Mesmo frente a processos de expansão dos sistemas educacionais é possível notar a persistência de algumas desigualdades sociais. A pesquisa em questão se trata de uma tese de doutorado ainda em desenvolvimento que tem como objetivo compreender, por meio de uma metodologia quantitativa, o impacto das condições socioeconômicas dos candidatos do Rio de Janeiro ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no seu desempenho no exame, levando em consideração principalmente as seguintes variáveis: rede de ensino, escolaridade familiar e renda mensal familiar. E a construção de um estudo comparativo do efeito dessas variáveis antes da pandemia de coronavírus (2019), durante a pandemia (2020 e 2021) e em contexto de maior flexibilização das regras de isolamento social e volta ao ensino presencial (2022).

Palavras-chave: ENEM, Desigualdades educacionais, Rio de Janeiro, Avaliação educacional

Instituição de fomento: CAPES

ESTUDAR NA ZONA RURAL

Saulo Lobo

Esta pesquisa pretendeu tratar sobre as condições de educabilidade em zonas rurais e a sociabilidade escolar. Ao me basear em um estudo de caso para compreender tais condições presentes em uma instituição estadual da rede básica de ensino num distrito rural de um pequeno município fluminense, busquei identificar as aproximações entre a realidade social e escolar dessa localidade, considerando a influência do capital cultural, social e econômico sobre o contexto escolar, estrutura escolar e familiar, assim como manifestações do processo de inserção social e suas consequências na convergência e divergência entre essas instâncias no decorrer do desenvolvimento da trajetória escolar do aluno. Analisei, também, as práticas e relações provenientes dos saberes escolares e sociais, considerando a complexidade da escola em áreas rurais, para discutir a influência da escola sobre a inserção social do aluno e a sua própria percepção a respeito da escola estudada. Junto com o arcabouço teórico que analisa a estrutura escolar e relações sociais compartilhadas pelo espaço, se fez necessário, para melhor apreender sobre as trajetórias escolares individuais, a realização de entrevistas semi-estruturadas e a aplicação de questionários, disponibilizados digitalmente, para ex-alunos da instituição. Foi percebido que, além de inspirações subjetivas presentes nas narrativas ou em lógicas pessoais, a presença de um valor socialmente compartilhado, trazido como positivo, influenciou as relações sociais, seja para dentro da instituição escolar ou em outros cenários onde os agentes - alunos, professores, familiares, etc. - compartilhavam a aproximação.

Palavras-chave: Zona Rural, Sociabilidade Escolar, Estrutura Familiar.

Instituição de fomento: UFF.

ESTUDO DA “INVASÃO” NO PARQUE NOVA CIDADE LUZ EM CAMPOS DOS GOYTACAZES: ENTRE AS DESIGUALDADES E O DIREITO À CIDADE

Eliã Lopes Pimenta Machado

O espaço urbano da cidade capitalista tem sido, ao longo do tempo, disputado pelos agentes que o produzem. Desse modo, a classe trabalhadora superexplorada é a mais penalizada, visto que ocupam as áreas menos privilegiadas das cidades que geralmente não possuem infraestruturas adequadas e quando as tem, estão em condições precárias. Com isso, o objetivo deste trabalho é analisar as desigualdades socioespaciais em que os moradores da antiga “invasão”, hoje Nova Cidade Luz, vivenciam, com isso, analisar a problemática habitacional que os rodeia de modo a elencar quais fatores os fizeram morar na localidade da “invasão”. A metodologia adotada constituiu no levantamento bibliográfico, pesquisa de campo com a de coleta de dados primários a partir de registros fotográficos, aplicação de questionários com alguns moradores e entrevista com a presidente da associação dos moradores do Parque Nova Cidade Luz. Dentre os resultados podemos constatar que o principal motivo da ocupação foi a falta de moradia visto que antes da ocupação os moradores residiam em casas alugadas, casas de parentes com duas ou mais famílias, ausência de infraestrutura, como praças públicas, de escolas, de pavimentação nas ruas, ausência de rede de esgoto e a precariedade do transporte público. Tudo isso revela a negação do direito à cidade de modo a mostrar que essa é a cidade possível para a classe trabalhadora superexplorada.

Palavras-chave: Desigualdade socioespacial; Direito à cidade; Campos dos Goytacazes.

Instituição de fomento: UFF.

ETNOGRAFIAS DIFERENCIADAS SOBRE AS PRÁTICAS DO TROTE UNIVERSITÁRIO NOS CENTROS DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL FLUMINENSE

Luciana dos Santos Jorge Pessanha, Gerson Tavares do Carmo

A história dos Trotes nas Universidades brasileiras surge a partir do século XIX, geralmente a ocorrência de trotes pode ser apenas uma ação com o intuito de brincadeira, recepção e/ou integração, assim como para outros atores o trote pode ser uma ação de violências morais e eventualmente físicas (ZUIN, 2002), porém é relevante pensar no seu potencial para influenciar, sutilmente os envolvidos que buscam a aceitação e não querem se indispor. O presente texto tem por objetivo compreender como ocorrem as práticas do Trote nos Centros de Pesquisa da Universidade Estadual do Norte Fluminense, partindo de narrativas que identifica existência de ambiguidade nessas práticas. Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, em sua modalidade narrativa, em razão do caráter subjetivo dos aspectos investigados. Os dados coletados de autobiografias escritas ou narradas pelos alunos convidados, assim como métodos que se incluem questionário aberto, a observação e registros em diário de campo. Apesar de toda a diversidade existente nessas práticas, assim como, a imprecisão do que essas práticas representam entre os calouros e veteranos que compartilham de um mesmo cenário, concluiu-se que esse tipo de recepção dos alunos é um fenômeno que resiste ao tempo, observou-se uma migração de alguns alunos, que após o período de Acolhimento/ Trote, referente ao ano de 2022, optaram por trocar de curso. Durante a etapa final desta pesquisa, eclodiu a ambiguidade existente tanto entre as práticas dos Trotes, quanto suas contribuições na integração e permanência dos calouros cotista ou não, no “primeiro ano crítico”.

Palavras-Chave: Violência; Brincadeira; Práticas do trote; Relação de poder.

Instituição de fomento: CAPES, UENF.

GÊNERO, RAÇA E SOCIEDADE: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS

Brenda Kerolly de Souza Guimarães

Esta monografia discute a relação de gênero e de raça na formação da sociedade brasileira em contraste com os EUA. O primeiro capítulo é dedicado especialmente ao caso brasileiro, fundamentado principalmente nas elaborações de Lélia Gonzales, Silvio Almeida e Florestan Fernandes. O segundo capítulo discute a matrifocalidade nos EUA a partir da Angela Davis para contrastar com as particularidades da relação entre mulher e homem negras no Brasil. A partir dos argumentos expostos, a monografia é encerrada com algumas considerações acerca de Celso Furtado.

Palavras-chave: Gênero; Raça; Interseccionalidade; Inserção Social

Instituição de fomento: UFF

**GESTÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL VERSUS VANTAGEM
COMPETITIVA: AS CONTRADIÇÕES DAS POLÍTICAS DE DIVERSIDADE
EM GRANDES CORPORAÇÕES**

Carine Lima dos Passos

O debate a respeito da diversidade no mundo empresarial ganha força, no Brasil, em meados dos anos 90 (SALES; FERRARI, 2019), tomando como referência as políticas de ação afirmativa que começaram a ser desenhadas nos Estados Unidos em meados dos anos 60. O objetivo deste trabalho é apresentar um panorama a respeito das narrativas criadas pelas políticas de diversidade em grandes corporações, em especial para a questão da equidade racial. O presente trabalho é parte das investigações da pesquisa “Discurso meritocrático e a questão negra: uma análise do impacto da cultura capitalista na trajetória de lideranças negras no meio corporativo” e tem como metodologia a revisão bibliográfica e à consulta a documentos voltados para o debate da diversidade racial nas empresas como guias temáticos e demais publicações. Os primeiros resultados da análise do material apresentam que o deslocamento da pauta racial para o mundo empresarial tem como efeito o esvaziamento do caráter político das demandas por igualdade surgidas nos movimentos da sociedade civil. Dentro desse contexto dois conceitos são mobilizados pelas corporações para a implementação de políticas de diversidade, são: a vantagem competitiva e a gestão socialmente responsável. Esses conceitos são posicionados no debate da diversidade, porém eles aparentam ser contraditórios uma vez que um reivindica a manutenção do status quo e o outro apresenta uma responsabilidade moral que prescinde de mudanças estruturais. Por fim, o esvaziamento do caráter político contido nas narrativas de diversidade das grandes empresas colocam em questionamento qual é a colaboração efetiva das políticas de diversidade no meio empresarial para a diminuição das desigualdades raciais no Brasil.

Palavras-chave: Capitalismo; Grandes corporações; Diversidade; Políticas afirmativas.

Instituição de fomento: FAPERJ, UENF.

GOVERNANÇA DAS ÁGUAS EM SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS COMPLEXOS: O CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Romulo da Silva Viana, Maria Eugênia Ferreira Totti.

Sobre os Sistemas socioecológicos (SSE) pode-se compreender que são sistemas integrados por ecossistemas e sociedades humanas em recíproca retroalimentação e laços de interdependência. Este estudo usa como questão central os possíveis problemas de conflitos de interesse da ação coletiva nas redes colaborativas estabelecidas entre os atores da governança das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e os prováveis (des)ajustes ocasionados por essas redes no Sistema Socioecológico. Instituído em 1996 (Decreto de 1.842), o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP – tornou-se o piloto do novo modelo de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). O objetivo principal, nesta fase do estudo, é identificar os principais componentes do SSE da Bacia Hidrografia do Rio Paraíba do Sul (Sistemas de Governança, unidades de recursos, sistemas de recursos e atores), baseado no Framework de Elinor Ostrom. Nesta etapa da pesquisa será realizada a análise documental dos planos de bacia dos comitês atuantes da bacia do rio Paraíba do Sul, observação participante no grupo de pesquisa GP-Água da UENF e observação não participante nas reuniões do CEIVAP e GTA OH. O resultado desse estudo possibilita afirmar que essa estrutura pode ser usada para identificar configurações ou certos padrões de propriedades dentro dos vários componentes de um SSE. A tarefa agora, tendo identificado essas propriedades, é entender como elas funcionam juntas de forma configurada para produzir resultados importantes. Para entender a contribuição de uma determinada propriedade SES, deve-se compreender como ela interage com outras variáveis sociais e biofísicas de um ecossistema.

Palavras-chave: Governança das águas; Ação coletiva; Redes Colaborativas; Sistemas Sócioecológicos.

Instituição de fomento: UENF/FAPERJ/CAPES

**MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONJUGAL
ATENDIDAS PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA
UNIREDENTOR/AFYA**

Libia Kícela Goulart, Frederico Carlos de Sá Costa

O presente trabalho tem por objetivo geral compreender a percepção das mulheres atendidas pelo Núcleo de Prática Jurídicas da Uniredentor/Afya em Itaperuna-RJ sobre a violência doméstica conjugal. O trabalho tem por objetivo específico apresentar panorama geral da violência contra a mulher e conceituar violência em suas variadas configurações, em especial contra as mulheres, comentando sobre políticas de proteção (especificamente a Lei Maria da Penha). Para a realização do trabalho foi utilizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujos participantes são as mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UniRedentor/Afya (Itaperuna/RJ) no período compreendido entre Agosto de 2021 à Julho de 2022. Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, serão utilizados como instrumentos a observação, seguida de entrevistas frequentes. O estudo é relevante uma vez que pode contribuir para uma reflexão crítica dos envolvidos nessa trama a fim de trazer à tona uma discussão sobre seus direitos e garantias positivados. Conclui-se que apesar de todos os avanços registrados, as mulheres ainda enfrentam diversas dificuldades e preconceitos, motivo pelo qual é de suma importância a criação de mecanismos de proteção às vítimas, sendo certo que o principal foco do presente trabalho é disseminar os direitos e garantias das mulheres vítimas de violência doméstica, com base nos atendimentos realizados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UniRedentor/Afya.

Palavras-chave: violência doméstica; lei Maria da Penha; percepção da violência.

Instituição de fomento: FAPERJ

MULHERES, BRUXARIAS E CIÊNCIA: INTERSECÇÕES POSSÍVEIS

Rafaela Werneck Arenari, Mauro Macedo Campos

A insígnia da bruxaria carrega diversos sentidos e representações sociais ao longo do tempo, frequentemente associada a estereótipos fantasiosos, demoníacos e até a negação da sua existência. Com o objetivo de construir linhas de intersecção entre bruxarias, praticadas majoritariamente por mulheres ao longo da história, e sua íntima relação com o nascimento da ciência moderna, buscamos através de uma revisão de literatura de base feminista marxista e decolonial apontar que a ciência moderna ocidental foi em seus primórdios escrita com sangue e cinzas das mulheres consideradas bruxas, perseguidas e queimadas nas fogueiras inquisitoriais. Junto as bruxas houve a tentativa de também exterminar seus conhecimentos empíricos, como o uso de ervas medicinais e a observação das fases da lua, que são as raízes da botânica e da astronomia. Esses conhecimentos resistiram e além de serem basilares na construção da ciência moderna continuam existindo como bruxarias, ganhando contornos e sentidos específicos a depender do território, ocupando inclusive lugares importantes no cuidado em saúde popular, quando consideramos, por exemplo o cenário brasileiro. Em suma, a relação entre bruxaria e ciência é um terreno complexo emaranhado nas disputas de poder/saber, onde é possível observar a influência mútua e a transformação constante desses dois campos ao longo do tempo, ressaltando assim que fronteiras entre o que é considerado ciência e magia são fluidas e permeáveis e a importância dos saberes ditos mágicos nas práticas cotidianas de saúde popular.

Palavras-chave: Ciência; Bruxaria; Epistemologias feministas; Mulheres.

Instituição de fomento: FAPERJ, UENF.

NEOLIBERALISMO E EMPREENDEDORISMO: A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDEDOR DE SI NOS PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL

Anelize dos Santos Ribeiro, Paulo Rodrigues Gajanigo

O neoliberalismo provocou transformações no mundo do Trabalho no Brasil, que conformaram uma nova cultura do trabalho, alterando não apenas a forma de produção e o sistema organizacional do trabalho, mas as relações entre indivíduo e trabalho. Nesse sentido, interpreta-se o neoliberalismo como uma racionalidade política, difundida a partir da lógica empreendedora, que atua na produção dos indivíduos como capital humano. Assim, essa racionalidade transforma as maneiras de ser, agir e pensar dos indivíduos, que passam a conceber a si mesmos e as sociedades como empresas. Nesse sentido, o estudo busca analisar como a lógica neoliberal e empreendedora são mobilizadas nos programas de aprendizagem profissional, desenvolvidos pelas instituições em funcionamento no município de Campos dos Goytacazes-RJ. Com isso, adota-se a realização de observações, de entrevistas semiestruturadas e da aplicação das perspectivas metodológicas da Análise do Discurso Francesa, para analisar nos discursos e práticas dos profissionais e jovens participantes do programa, como as lógicas neoliberal e empreendedora se apresentam nesses espaços. Assim, buscou-se compreender como a racionalidade neoliberal é propagada pelos programas, a partir da interseção entre a educação e o trabalho, mobilizando a construção dos jovens como sujeitos empreendedores de si. Desse modo, observou-se que a capacitação desses jovens, pautada por um viés de cidadania empreendedora, se apresenta como um processo de construção dos sujeitos como capital humano, operando uma formação dos indivíduos como empreendedores de si, que atendam a lógica imposta pelo mercado de trabalho neoliberal.

Palavras-chave: Programas de aprendizagem profissional; Trabalho; Neoliberalismo; Empreendedorismo e Capital Humano.

Instituição de fomento: FAPERJ/ UENF– PPGSP (Programa de Pós-graduação em Sociologia Política)

NOVO ENSINO MÉDIO: UMA REFORMA NEOLIBERAL

Milena Maciel Perovano, Ricardo André Avelar da Nóbrega

O Novo Ensino Médio foi elaborado em um contexto de retomada das forças neoliberais no campo político-econômico. A reforma do Ensino Médio de 2017 contou com o protagonismo de instituições privadas desde sua elaboração e implementação. Além disso, tem a proposta de tornar o currículo mais flexível e de estreitar os laços com o universo do trabalho. A partir disso, o objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre a implementação da reforma do Ensino Médio, buscando compreender como ela se articula com políticas neoliberais. Os objetivos específicos são: analisar os impactos e as influências do neoliberalismo nas políticas públicas educacionais brasileiras; entender como as mudanças a partir do novo ensino médio afetam os professores; analisar as mudanças curriculares do caso de uma escola específica. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa a partir da pesquisa bibliográfica e documental e do estudo de caso a partir de uma escola pública em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. É possível notar como a reforma do Ensino Médio está alinhada com uma visão de educação orientada pelos interesses de mercado, levantando preocupações sobre as diversas possibilidades de privatização da educação básica e a precarização do trabalho docente.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio; neoliberalismo; políticas públicas educacionais.

Instituição de fomento: CAPES. Programa de Pós-graduação em Sociologia Política (PPGSP). Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

**O CAMINHO DA SANTIDADE NÃO É SOMENTE FLORES E SIM MUITO
MAIS ESPINHOS”: REFLEXÕES SOBRE A VIVÊNCIA DO PROCESSO DE
ADOCIMENTO NA VIDA RELIGIOSA E CLERICAL**

Alessandra dos Reis de Souza, Sílvia Regina Alves Fernandes

Esta pesquisa objetiva refletir sobre o processo de adoecimento de freiras, freis e padres da Igreja Católica no Brasil. A análise desse fenômeno se dá através dos dados obtidos através dos 206 respondentes da pesquisa via survey, enviado por e-mail para 488 destinatários disponibilizados no site das dioceses do Brasil. Bem como, da articulação entre religião, trajetória de vida, gênero e o possível sofrimento pelo qual esses sujeitos atravessam. Tal reflexão tem como pano de fundo as transformações do sujeito na contemporaneidade e a relação que estabelecem com as instituições. A necessidade de compreender os discursos e representações que os religiosos, religiosas e o clero da Igreja Católica no Brasil emitem sobre a vivência e prática de sua religiosidade na sociedade se impõe como uma problemática tendo em vista os achados de estudos anteriores sobre o fenômeno do sofrimento/adoecimento desse contingente. Os resultados apontam para uma possível relação entre o menor tempo de vida religiosa e o maior grau de realização; o maior tempo com um maior processo de adoecimento; a relação entre gênero feminino e o sentimento de insegurança, tendo em vista que o mesmo não ficou entre os sintomas predominantes para os respondentes homens; e a baixa média de saúde emocional se comparado com os outros itens avaliados. Contudo tais reflexões ainda estão em construção tendo em vista que a pesquisa e análise dos dados ainda está em andamento.

Palavras-chave: Vida religiosa; presbíteros; modernidade reflexiva; adoecimento.

Instituição de fomento: CNPq, PPGSP/UENF.

O IMPACTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DO LICENCIAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS: O DESAFIO DA NORMATIZAÇÃO AMBIENTAL FRENTE AS ATIVIDADES MARÍTIMAS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA BACIA DE CAMPOS.

Thaís Cristina Moreira Moore, Geraldo M. Timóteo, Marcelo da Costa Pinto Neves

A legislação que rege o licenciamento ambiental no contexto de petróleo e gás, é proposta a partir de duas lógicas, a mitigação dos impactos ao meio ambiente, e a construção de um espaço dialógico e participativo entre os atores da governança ambiental, órgãos ambientais, empresas petrolíferas, e grupos socialmente vulneráveis. Dentro da proposta da normativa foi percebida a supressão da participação social no processo de construção da norma e nos Estudos de Impactos Ambientais e Relatórios de Impactos Ambientais (EIA/RIMA). A pesquisa tem como objetivo central estudar os efeitos do arranjo institucional do sistema de licenciamento de petróleo e gás como proxy da implementação do plano simbólico previsto na teoria da constituição simbólica e promovido pela legislação ambiental federal na mitigação dos impactos avaliados no licenciamento das operações marítimas de petróleo e gás. Nesse viés, sistematizamos o trabalho de campo para a compreensão de como a percepção dos atores da governança ambiental, se realiza empiricamente e se relaciona com o arcabouço teórico e normativo. O campo de estudo empírico deteve-se sobre a Coordenação de Licenciamento Ambiental de Produção de Petróleo e Gás Offshore (COPROD) e a Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás Offshore (COEXP). Foi realizada uma pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. O estudo permitiu observar um grande avanço legislativo na seara ambiental, porém adstrito, ainda, a um plano simbólico, e demonstrou a necessidade de um maior alcance das políticas ambientais e uma maior concretização normativa a partir da compreensão da atuação da estrutura institucional executora dos órgãos ambientais, das empresas petrolíferas e das necessidades dos grupos impactados, por entendê-los como partes indissociáveis deste processo.

Palavras-chave: Legislação Ambiental, Legislação Simbólica, Licenciamento, Petróleo e Gás, Políticas Ambientais.

Instituição de fomento: FAPERJ

O IMPACTO DAS BARRAGENS HIDRELÉTRICAS NO SISTEMA SOCIOECOLÓGICO PESQUEIRO DO RIO ITABAPOANA: ANÁLISE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Anderson Fontes da Silva; Maria Eugênia Totti; John Marr Ditty

O presente estudo tem por objetivo apresentar os primeiros resultados da análise documental, parte da tese em desenvolvimento, cujo objetivo é analisar as alterações provocadas pelas barragens no Sistema Socioecológico Pesqueiro (SSE pesqueiro) do rio Itabapoana, tendo como método o Sistema Socioecológico Complexo. São apresentadas observações aferidas da análise das atas das audiências públicas. Tais atas constam no primeiro, do total de onze volumes, do processo de licenciamento ambiental do Complexo Hidrelétrico do Itabapoana. O recorte temporal é o período de licenciamento das barragens, antes, portanto, do início das obras. Na continuidade da pesquisa, outros instrumentos serão incorporados, dentre eles questionário, observação participante e grupos focais junto às comunidades pesqueiras de Limeira – Mimoso do Sul (ES) e Lagoa Feia – São Francisco de Itabapoana (RJ). A análise permitiu constatar a preocupação de alguns munícipes e produtores locais com os prejuízos à reprodução e manutenção de espécies da ictiofauna frente à implantação das barragens. Destaca-se também a ausência da comunidade pesqueira, do poder judiciário e dos órgãos ambientais estaduais nas audiências públicas. O período que antecede a construção de uma barragem, como é consenso na literatura, é um momento de expectativa em torno de muitas mudanças, de desencontro de informações entre a população, agentes públicos, sociedade civil organizada e o empreendedor. Tal constatação reforça a importância de se compreender quais atores são presentes, quais as suas possíveis contribuições, bem com quais são os espaços de ausência nas primeiras tomadas de decisão.

Palavras-chave: Sistemas socioecológicos pesqueiros, pequenas centrais hidrelétricas, ictiofauna, atingidos por barragens, bacia hidrográfica.

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ.

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA: ENTRE O LOCAL E O VIRTUAL

Estefani Peixinho de Souza, Paulo Rodrigues Gajanigo

Esta pesquisa busca analisar a presença do Quilombo Lagoa Fea, situado em Campos dos Goytacazes-RJ, na plataforma digital do Instagram, a fim de entender como o processo de virtualização da comunidade pode envolver a construção da identidade e da subjetividade quilombola. Como metodologia compreende-se ferramentas da netnografia e da etnografia, que diante das suas semelhanças e diferenças, podem ser associadas para a compreensão de um mesmo objeto de pesquisa. Os quilombos são uma categoria ainda em disputa, uma vez que não possuem nem as mesmas histórias de inauguração e nem se mantêm como algo uniforme na contemporaneidade. Hall (2000), aponta que o sujeito contemporâneo se torna cada vez mais fragmentado e composto por diferentes identidades. Assim, as identidades passam a ter cada vez mais um caráter político, posicional e conjuntural, vindo como resposta ao lugar que são colocados pela cultura dominante. Em um contexto em que a localidade passou a ser construída por sujeitos que não necessariamente são determinados territorialmente, a identificação passa também a ser cada vez mais translocal. Ao passo que a construção da identidade se expande para além do espaço atual, novos diálogos aparecem construindo novas articulações, principalmente em tempos em que a luta precisou ser feita a partir de novas experiências e ocupando novos espaços.

Palavras-chave: Quilombos; Identidade; Virtualização.

Instituição de fomento: UENF.

PARA ALÉM DOS DADOS DO ENEM: UMA BUSCA PELA COMPREENSÃO DO ÊXITO ESCOLAR NAS CAMADAS POPULARES

Daniel Teixeira de Menezes, Marlon Gomes Ney

As mudanças ocorridas nas sociedades ocidentais nas últimas décadas alteraram radicalmente os processos de socialização. A transmissão de capital cultural/conhecimento não está mais limitada às instituições tradicionais como família e escola. A partir de uma nova arquitetura das relações sociais e da configuração sociocultural contemporânea, os não ‘herdeiros’ têm a possibilidade de acessar conteúdos antes restritos. A massificação da cultura, com destaque para uma sociedade moderna marcada pela pluralidade e heterogeneidade das informações, aliados à ampliação e diversificação das fontes de conhecimento e a possibilidade/realidade da influência de saberes transmitidos de forma virtual em contextos sociais diversos, vem dando um ar de ‘individualização’ ou mesmo singularidade ao processo de socialização. É neste cenário que este trabalho objetiva, explorando as transformações da modernidade e seu impacto na configuração da sociedade, compreender em qual conjuntura social determinados estudantes conseguem superar as desigualdades. A entrevista narrativa com o uso de roteiro semiestruturado será realizada com estudantes das camadas populares com alto rendimento escolar, com intuito de compreender as experiências e vivências socializadoras que moldaram tais indivíduos. Na condução e análise dos dados serão utilizados os ensinamentos teóricos de Bernard Lahire com a sociologia em escala individual e o foco no valor de socializações secundárias múltiplas na formação do indivíduo. Também será utilizado Danilo Martuccelli com a sociologia da individuação e sua contribuição para o entendimento das consequências do desdobramento da modernidade nas trajetórias individuais. Como resultados, espera-se poder contribuir no entendimento de como a construção/vivências sociais na modernidade vem moldando a juventude contemporânea.

Palavras-chave: Socialização, Capital Cultural, Educação.

Instituição de fomento: CAPES, UENF.

PETRÓLEO, PORTO E A DINÂMICA DE REALIZAÇÃO DOS GRANDES INVESTIMENTOS

Guilherme Vasconcelos Pereira

Desde a década de 1970 a Região Norte Fluminense convive com a realização de grandes investimentos. A instalação da estrutura de extração e produção de petróleo em Macaé insere a região em uma dinâmica de circulação de mercadorias em escala global e assim demandando do território estrutura capaz de atender as necessidades desta indústria. Nesse sentido as atividades de extração passam a exigir também estruturas portuárias capazes de armazenar, estocar e posteriormente remeter a produção ao mercado mundial. O objetivo do presente trabalho é compreender a dinâmica da relação porto x petróleo na região Norte Fluminense. Para realizar tal tarefa se faz necessária revisão bibliográfica em torno do histórico das atividades de extração na região, e a relação com o desenvolvimento econômico, buscando através dos empreendimentos instalados na região discutir a relação entre atividades de extração e estrutura portuária bem como seus efeitos na dinâmica social local. Entre a extração e produção de petróleo na Bacia de Campos e as atividades portuárias, existe uma relação estreita vista a necessidade de comercialização dessa mercadoria que enquanto insumo é altamente demandada por diversas atividades econômicas. Nesse aspecto como conclusão se apresenta a realização do Porto do Açú e o aprofundamento das atividades de extração nas estruturas econômicas e sociais da região.

Palavras-chave: Porto; Petróleo; Norte Fluminense

Instituição de fomento: UENF, CAPES.

**PROFISSIONALISMO E PERFIL TEMÁTICO NAS MONOGRAFIAS DA
AMAN (2016-2022): ENTRE O (VELHO) INTERVENCIONISMO E A (NOVA)
TENDÊNCIA OCUPACIONAL**

Wallace da Silva Mello, Vitor de Moraes Peixoto

As Forças Armadas no Brasil são forças políticas relevantes no país, mesmo que isso tenha significado instabilidade democrática e golpes ao longo dos anos. O presente trabalho pretende contribuir com esse campo dos estudos e das relações civis-militares no Brasil. O tema geral do trabalho é a análise do pensamento dos militares do Exército acerca da política e democracia no Brasil. Seu objetivo é analisar as monografias dos cadetes formandos do curso de oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN. Utilizou-se da metodologia quantitativa e qualitativa para executar o trabalho, recorrendo-se ao programa R para elaborar as tabelas e nuvens de palavras. A hipótese de trabalho é que os militares do Exército permanecem reproduzindo uma interpretação sobre o papel das Forças Armadas como “poder moderador” da política e sociedade brasileira. Os resultados apontam que, ao mesmo tempo, os militares do Exército tem mudado o perfil de uma instituição organizacional para um modelo de instituição ocupacional. Isto se materializa numa dispersão temática quando da realização do trabalho monográfico de conclusão do curso de Ciências Militares, como encontrado neste trabalho. Mas claro, deve haver outros indícios. A tendência ocupacional e a persistência do intervencionismo militar são indícios de um baixo grau de profissionalismo militar, fundamental mas não suficiente, para o controle civil democrático e efetivo sobre os militares. Os dados apontam para a uma necessária revisão do ensino militar e de uma participação civil mais efetiva na Política de Defesa para um controle civil efetivo.

Palavras-chave: Exército; profissionalismo; intervencionismo; AMAN; monografias;

Instituição de fomento: FAPERJ, UENF.

PROGRAMA MORAR FELIZ E AS REMOÇÕES: O CASO DO ATERRO DA LAGOA DO VIGÁRIO EM GUARUS

Filliph Machado Santos da Silva

Os processos de remoções executadas pelo Estado trazem consideráveis impactos tanto para as populações removidas quanto para os lugares. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é analisar as relações estabelecidas com o lugar de origem e destino pela população removida de uma área conhecida como “Aterro” no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes/RJ, para um conjunto habitacional. Isso ocorreu no âmbito do Programa Morar Feliz implementado pela prefeitura do município. A remoção teve início no ano de 2011, quando a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes (PMCG) intimou os moradores do “aterro” por meio de ordem judicial a saírem do local por considerarem área de “risco”, o que gerou um embate entre a prefeitura e os moradores. Algumas famílias permaneceram no local. A metodologia consistiu em levantamento bibliográfico; pesquisa documental em notícias jornalísticas, entrevistas e mapeamento da área de estudo. Dentre os resultados podemos destacar que o processo foi marcado por uma pressão do poder público para a aceitação da remoção, que manifestou resistência, apesar do medo e da insegurança. Apesar da aquisição da moradia e da regularidade da propriedade, a remoção trouxe quebra de vínculos com o lugar e a vizinhança anterior, dificuldades com relação a mobilidade e acessibilidade. Com relação à população que ainda permanece na área do aterro, identificamos que a resistência foi muito particular e não se configurou em um movimento coletivo ou mobilização popular. Dentre os motivos para ficar, destacamos a proximidade com o centro e a rede de infraestrutura nas proximidades.

Palavras-chave: Remoções; Política urbana; Apropriação do espaço.

Instituição de fomento: CAPES, UFF.

“QUEM NÃO É VISTO NÃO É LEMBRADO”: (RE)PRODUÇÃO DA LINGUAGEM, SIGNOS E SÍMBOLOS NO DEGASE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Renata de Souza Francisco

Este trabalho é parte uma pesquisa de doutorado em andamento que tem como tema central compreender o processo de faccionalização dos adolescentes que cumprem medida de restrição de liberdade e pertencem a facções criminosas rivais no CENSE Campos (Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, no município de Campos de Goytacazes). O ensaio analisa, de forma panorâmica, o uso e a (re)produção da linguagem, signos e símbolos a partir das inscrições realizadas pelos adolescentes nas paredes, no mobiliário e no material escolar da referida instituição, como forma de comunicação com seus pares, de demarcação de território, de afronta aos inimigos, isto é, como “instigação” e principalmente como demarcador de “faccionalização”. Em outras palavras, tais insígnias sinalizam a adesão e pertencimento a uma das três facções que estão presentes no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase): Terceiro Comando Puro (TCP), Amigo dos Amigos (ADA) e Comando Vermelho (CV). Para a composição do ensaio foi realizada uma revisão bibliográfica do assunto, bem como a análise do material registrado durante o trabalho de campo e das entrevistas informais com os adolescentes durante as aulas de Sociologia.

Palavras-chave: Socioeducação; Degase; Facções criminosas; Análise do discurso crítica.

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro UENF. Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. Bolsista CNPQ.

**TECNOLOGIA SOCIAL E ASSOCIATIVISMO: A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE - UENF COMO AGENTE DE
TRANSFORMAÇÃO DE COMUNIDADES PESQUEIRAS DO NORTE DO RIO
DE JANEIRO**

Rachel Ferreira Klem de Mattos; Geraldo Márcio Timóteo

As atividades de extensão realizadas pelas universidades podem desempenhar um papel estratégico na criação e disseminação de tecnologias sociais. O artigo ora desenvolvido pretende demonstrar como a UENF, através do projeto de educação ambiental PESCARTE, desempenha um papel estratégico na incubação e disseminação de novas tecnologias sociais. Para tanto, será preciso analisar como a UENF atua junto às comunidades pesqueiras de abrangência do projeto PESCARTE, influenciando suas dinâmicas sociais, espaciais e temporais ao implementar programas de geração de trabalho e renda, baseados em critérios de eficiência produtiva, desenvolvimento social e sustentabilidade econômica e ambiental. Para completar o estudo, é preciso descrever as tecnologias sociais propostas pelo projeto PESCARTE em colaboração com tais comunidades, considerando os efeitos da dinâmica das organizações associativas, bem como investigar como o projeto contribui para a adaptação das comunidades pesqueiras às mudanças sociais e ambientais no contexto do associativismo. Para atingir o objetivo do artigo, a metodologia se dará através de um estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa. Além disso, a pesquisa emprega revisão bibliográfica e análise documental para contextualizar os resultados e fornecer uma visão mais abrangente do campo. Desta forma, será demonstrado que a extensão universitária emerge como um espaço crucial na geração e aplicação de tecnologias sociais que têm o potencial de impactar positivamente a sociedade.

Palavras-chave: Universidade pública; Tecnologia social; Associativismo; Comunidade pesqueira.

Instituição de fomento: UENF

TEORIA DA RELAÇÃO COM O SABER E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

Thais Cabral de Souza, Gerson Tavares do Carmo

Esta revisão teórica é o espelhamento de parte da tese de doutorado, ainda em construção. Nela propõe-se compreender o processo de Permanência no Ensino Superior Público, tendo como aporte teórico a “Teoria da Relação com o Saber”, proposta por Bernard Charlot (2000), e como locus privilegiado de análise, a sala de aula. Metodologicamente, empreendeu-se uma revisão de literatura nas obras de Charlot e Tinto. A partir de tal levantamento bibliográfico, obtivemos como resultado parcial que a permanência dos estudantes na Universidade requer envolvimento dos sujeitos com o curso, a instituição, bem como, demanda o estabelecimento de relações com o saber. De acordo com Charlot, o que interessa a Universidade é que o estudante se aproprie dos conteúdos das disciplinas que compõem a ementa do curso. Para que essa apropriação de conteúdos ocorra, entretanto, essa pesquisa de tese considera imprescindível que levemos em conta outras dimensões do sujeito. O próprio Charlot nomeia essas dimensões que envolvem o cognitivo, o afetivo e o social de “figuras do aprender”. Nesse sentido, na lógica Charlotiana, aprender e permanecer em uma instituição de Ensino Superior requer apropriação de conceitos, mas, também, o domínio de atividades e relações. Essas “figuras do aprender” fazem emergir categorias de análise como as relações com os “saberes socioacadêmicos” e as “comunidades socioacadêmicas espontâneas”.

Palavras-chave: permanência; ensino superior público; relação com o saber; sala de aula.

Instituição de fomento: Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política/UENF e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro/FAPERJ.

UMBANDAS: AS MACUMBAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ

Paulo Henrique Prado da Silva

As Umbandas, sendo uma religiosidade que carrega saberes afro diaspóricos e indígenas, apresentam práticas religiosas como oferendas as Orixás, entidades e encantadas. Essas oferendas são colocadas, em alguns casos, em espaços públicos como encruzilhadas, cemitérios, cachoeiras, praias, cavernas, etc. Suas giras também podem ocorrerem nesses espaços, sendo primordiais para rituais relacionados a iniciação, encerramento das atividades, festividades, etc (PINTO, 2019). Desta forma, é evidenciado o caráter híbrido e singular que esses locais podem carregar para as diversas pessoas que o acessam e o circulam. Os espaços públicos aqui, como aqueles que se transformam em vários “mundos”, não sendo algo puro, fechado, mas que se transmuta de acordo com as direções que as pessoas tomam para se relacionar com os mesmos (SIERRA; MESQUITA, 2009). Diante desse aspecto, buscamos compreender as relações estabelecidas entre as umbandistas campistas e essas práticas religiosas que ocorrem nos espaços públicos. Caminhando para conhecer os sentimentos e as concepções que essas têm diante desses rituais. Considerando que há vários atravessamentos sociais na cidade que influenciam nessa relação, a exemplo do racismo religioso. Pois, o processo de colonização exercido em terras brasileiras fomentou modos racistas nas formas de se relacionar com religiosidades de tradições afro-indígenas, devido o mesmo ser a força central da colonização (NOGUEIRA, 2020). Frente a esses aspectos, para adentrarmos nas dinâmicas estabelecidas entre as umbandistas e suas práticas religiosas que ocorrem em espaços públicos, utilizaremos das entrevistas semiestruturadas com pais e mães de santos de Umbandas localizadas em Campos dos Goytacazes. Visando nos aproximarmos dos sentimentos e concepções que surgem dessa relação. Almejando adentrar em suas vivências religiosas quando colocadas em relação ao espaço público, onde é possível qualquer pessoa observar, participar ou discriminar o que ocorre naquela localidade.

Palavras-chave: Umbandas; espaços públicos; racismo religioso; intolerância religiosa; Campos dos Goytacazes.

Instituição de fomento: Programa de mestrado em Sociologia Política – UENF e CAPES.